

INTERDISIPLIN ILMU GENETIKA DAN EKOLOGI DALAM IDENTIFIKASI VARIASI SPESIES HEWAN PADA HABITAT TERTENTU

Nurhayatul Hanifah (1910422018) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas,
Padang.

Indonesia merupakan negara megadiversity yang memiliki kekayaan alam flora dan fauna yang beragam. Setiap flora maupun fauna dapat hidup pada suatu habitat yang sesuai dengan kebutuhannya dan mampu mendukung keberlangsungan hidupnya. Perbedaan habitat pada setiap jenis individu akan berpengaruh terhadap gen dan sifat yang dibawanya, sehingga akan menimbulkan variasi spesies yang terdapat di suatu habitat yang berbeda. Dalam hal ini, ilmu genetika berperan dalam mengidentifikasi berbagai variasi organisme yang hidup pada tempat yang sama maupun yang hidup pada tempat yang sama. Selain itu, faktor-faktor ekologi yang terdapat pada suatu habitat juga akan berdampak pada sifat yang dimiliki oleh individu tersebut. Dengan demikian, adanya interdisiplin antara ilmu genetika dan ekologi ini akan lebih menjelaskan keterkaitan antara hubungan faktor ekologi dan genetik maupun sebaliknya yang berpengaruh terhadap variasi spesies.

Adanya perbedaan habitat membuat jenis organisme yang terdapat di dalamnya juga berbeda pula. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang terdapat pada habitat tersebut maupun yang berasal dari individu itu sendiri. Menurut Dahuri (2003), melalui pengamatan terhadap lingkungan fisik dapat dikenali keanekaragaman ekosistem, dimana dengan adanya perbedaan lingkungan fisik akan menciptakan komunitas kehidupan yang berbeda. Perbedaan ekosistem tidak hanya terjadi dalam hal komposisi spesies atau komunitas, tetapi juga berkaitan dengan struktur lingkungan fisiknya termasuk struktur yang dihasilkan oleh organisme. Sedangkan menurut Suropto (1998), faktor eksternal seperti lingkungan biasanya memiliki pengaruh besar terhadap divergensi spesies secara morfologis (Naesje *et al.* 2004) atau secara ekologis (Fraser *et al.* 2005) dalam Roesma (2011). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ruswenti *et al.* (2014), adanya pengalih fungsian lahan menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, kekeringan, yang berdampak terhadap variasi dan populasi hewan, hingga kepunahan serta menurunnya keanekaragaman jenis flora dan fauna di dalamnya. Persebaran yang luas memungkinkan terjadinya variasi pada morfologi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kurniawan *et al.* (2018), walaupun memiliki penyebaran luas, namun suatu spesies kompleks yang memiliki banyak variasi. Selain itu, perbedaan wilayah tempat hidup suatu spesies pada akhirnya akan menciptakan variasi pada spesies tersebut baik dalam morfologi, tingkah laku, maupun gen yang dibawanya. Keberadaan Bukit Barisan menyebabkan terpisahnya antara bagian barat dan timur serta perbukitan yang dapat memunculkan variasi morfologi pada organisme yang ada di Sumatera Barat (Mahardono, 1980) dalam Addaha *et al.* (2014).

Menurut Murniati (2016), dalam setiap jenis spesies dari populasi yang berbeda memiliki variasi ukuran, morfologi, dan geometri morfometrik. Morfometrik merupakan ukuran dalam satuan panjang atau perbandingan ukuran bagian-bagian luar tubuh organisme yang berguna untuk mengetahui pola pertumbuhan, mengukur kematangan gonad, membuktikan jenis-jenis tertentu dalam taksonomi serta untuk mengevaluasi adanya perbedaan populasi (Rachmawati, 2009). Perubahan yang terjadi pada habitat menyebabkan

dapat memicu kelompok individu dalam ekosistem untuk melakukan adaptasi yang menimbulkan variasi. Dalam penelitian oleh Nofrita dkk, (2015, ditemukan adanya variasi morfologi dan genetik yang disebabkan oleh bentuk adaptasi suatu spesies terhadap lingkungannya. Namun, berdasarkan hasil observasi morfologi oleh Uno *et al.* (2019), belum diketahui perbedaan rasio ukuran tubuh suatu spesies dari masing-masing habitat yang berbeda.

Saat ini ditemukan berbagai permasalahan ekosistem yang diakibatkan oleh perusakan habitat sehingga akan menimbulkan ancaman bagi kehidupan berbagai spesies. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variasi jenis individu baik yang terdapat pada habitat yang sama maupun berbeda yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Terdapat dua faktor yang menyebabkan keanekaragaman antara lain faktor internal yaitu genetik dan faktor eksternal. Morfologi organisme akan dipengaruhi oleh adanya faktor genetik yang bersifat konstan dan stabil. Sebaliknya, faktor eksternal memiliki pengaruh yang relatif labil terhadap morfologi organisme. Menurut Dahuri (2003), variasi faktor-faktor keturunan di dalam dan di antara individu dalam suatu populasi dapat dijelaskan dengan adanya keanekaragaman genetik. Faktor lingkungan yang tidak cocok dapat menyebabkan berkurangnya jumlah jenis dan keanekaragaman suatu spesies. Kurang optimalnya kondisi biotik suatu wilayah, dapat berpengaruh terhadap kesamarataan jenis (Zulfa *et al.* 2015). Meskipun berada pada wilayah yang sama, namun berbagai faktor seperti eksternal seperti ketinggian, luas permukaan, dan beberapa aspek ekologi lainnya dapat menjadi faktor yang berperan besar dalam menimbulkan variasi jenis ikan dan diferensiasi jenis yang hidup didalamnya (Roesma, 2011).

Adanya berbagai cabang ilmu dalam biologi, maka dapat dimanfaatkan dalam menganalisis berbagai keanekaragaman biodiversitas yang tersedia terutama di negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang belum teridentifikasi. Dengan adanya berbagai sudut pandang dalam mengkaji suatu ilmu maka hasil yang didapatkan tentu akan semakin kompleks dan akurat. Salah satunya terdapat peranan ilmu genetika yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana gen yang dibawa oleh suatu spesies akan menciptakan variasi baik morfologi maupun tingkah laku pada setiap spesies tersebut. Selain itu dengan adanya sudut pandang ilmu ekologi, dapat menjelaskan bagaimana pengaruh suatu lingkungan terhadap perubahan tingkah laku maupun variasi yang dimiliki oleh suatu spesies dalam ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Addaha, H., Tjong, D. H., dan Novarino, W. 2014. Variasi Morfologi Katak Pohon Bergaris *Polypedates leucomystax* Gravenhorst, 1829 (Anura; Rhacophoridae) di Sumatera Barat. *Online Jurnal of Natural Science* Vol 4(3) : 348-354.
- Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, H., Tjong, D. H., dan Novarino, W. 2018. Variasi Morfologi Ular Cantik Manis, *Tropidolaemus wagleri* Wagler, 1830 (Serpentes: Viperidae) di Sumatera Barat, Indonesia. *Jurnal Metamorfosa* V (1): 130-136.

- Murniati, DC. 2016. Analisis Morfologi Antar Populasi *Uca vocans* (Brachyura: Ocypodidae) Pada Beberapa Kawasan Mangrove di Pulau Lombok. *Jurnal Zoo Indonesia*, 24, 109-120.
- Nofrita, Dahelmi, Syandri, H., dan Tjong, D.H. 2015. *Morphological differentiation between Bilih Fish (Cyprinidae: Mystacoleucus padangensis, Blekeer) in Singkarak Lake and Anai River, West Sumatra, Indonesia. Journal of Entomology and Zoology Studies* 2015; 3(5): 171-175.
- Rachmawati, PF. 2009. Analisa Variasi Karakter Morfometrik Dan Meristik Kepiting Bakau (*Scylla* spp.) Di Perairan Indonesia. *Skripsi*.
- Roesma, D. I dan Santoso, P. 2011. *Morphological divergences among three sympatric populations of Silver Sharkminnow (Cyprinidae: Osteochilus hasseltii C.V.) in West Sumatra. Jurnal BIODIVERSITAS* 12 (3): 141-145.
- Ruswenti, E., Novarino, W., dan Rizaldi. 2014. Jenis-Jenis Burung di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 3(3) : 219-226.
- Uno, I., Katili, A. S., dan Zakaria, Z. 2019. Variasi Morfometrik Kepiting Biola (*Uca* sp.) di Kawasan Hutan Mangrove Cagar Alam Tanjung Panjang Kecamatan Randangan, Gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal* (2019) 1 (2): 53-63.
- Zulfa, U., Rosyidi, M.I., dan Fajariyah, S. 2015. Keanekaragaman Jenis Asteroidea di Zona Intertidal Pantai Taman Nasional Alas Purwo. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember.